

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ НА УРОКАХ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Гулрухбону Зулунова Бобирмирзо кизи

Студентка Андиганского государственного университета Педагогического
факультета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613831>

Аннотация: В данной статье описаны несколько инновационных методов, которые служат для обеспечения эффективности и качества использования инновационных методов на уроках начальных классов.

Ключевые слова: квалифицированный преподаватель, инновационные методы, мотивация, интерактивный метод.

Введение:

Общеизвестно, что существуют инновационные методы, которые каждый квалифицированный учитель использует на уроке. Из этих методов важнейшим и центральным вопросом деятельности воспитателя является эффективная и качественная организация учебного процесса. Из этих методов важнейшим и центральным вопросом деятельности воспитателя является эффективная и качественная организация учебного процесса. Начальное образование является основой общего образования. В это время большое внимание следует уделить совершенному развитию психического состояния детей раннего возраста. Потому что они должны адаптировать школьников, которые только идут в школу, к школьной жизни, открыть им дорогу к получению современных знаний.

Уроки, основанные на педагогических технологиях, должны быть адаптированы к потребностям учащегося с точки зрения организационных методов и методов обучения. Потому что такие занятия ближе к детской психике. Достижение цели, основанное на пробуждении у учащихся интереса, желания, стремления к овладению учебным материалом, является внутренним сближением учителя и ученика.

Анализ литературы и методология:

Инновационные методы - это технология, которая помогает развивать мотивацию к чтению. Сейчас мы рассмотрим инновационные методы, применяемые в начальной школе.

1. Метод «картинного ребуса». Этот метод лучше всего использовать в разделе «Закрепление» урока. Таким образом, учащиеся смогут определить творчество поэта, глядя на картинки. Например, если в ребусе изображена рыбка, лужа, золотая монета, то здесь изображено стихотворение поэта «Золотая рыбка». Это может помочь детям в развитии их умственных способностей. Это может быть полезно для развития умственных способностей детей.

2. Метод «Быстрый вопрос-ответ». Мы нашли этот метод полезным в разделе урока «Проверка и задание домашнего задания». Учащимся задаются вопросы по предыдущей теме. Студенты должны быстро ответить на вопросы. В этом случае желательно, чтобы учащиеся давали свои ответы в письменной форме, так как это будет учитывать их владение ответами партнера.

3. Технология «Интересный кроссворд». С помощью этой технологии учащиеся могут помочь закрепить знания, полученные в разделе «Утверждение новой темы» урока. То есть более эффективно, если учащиеся на уроке работают в группах.

4. Метод «Проект». Было бы хорошо, если бы мы использовали этот метод в «Заключительной части» урока. Из-за относительно небольшого объема информации, представленной в учебнике, и ограниченного времени, учащимся может быть трудно получить всестороннюю и полную информацию. В таких случаях этот метод может дать хорошие результаты. Метод «проектов» — это метод, который может мотивировать учащихся учиться и исследовать самостоятельно. В конце урока учитель знакомит учащихся с интересующей их темой и назначается ведущий. До следующего урока им будет поручено найти информацию по заданиям, а затем подготовить проект презентации.

Полученные результаты:

Кроме того, в начальной школе в организации учебного процесса используются такие методы, как «Синквей», «Музей», «Студия ключей», «Вставка», «Диаграмма Венна», «ВВВ», «Метод рекламы», который охватывает несколько этапов и способствует развитию у студентов навыков самостоятельного исследования.

Мы уверены, что вышеупомянутые методы обучения, включающие в себя новаторский педагогический дух, не только повысят речевую компетентность учащихся, но и помогут им развить качества самостоятельного исследования и устремления. Однако нельзя забывать, что применение этих методов и приемов в любой ситуации зависит от педагогического мастерства педагога.

Нет сомнения, что такие методы обучения в школах на базе современного образования помогут учащимся проявить свои способности во всех аспектах, воспитать и развить человека новой эпохи.

Обсуждение:

Уникальность инновационных технологий на уроках в том, что они реализуются через взаимодействие учителя и учащихся. Учебный процесс включает в себя деятельность как учителя, так и ученика.

Деятельность учителя заключается в описании учебного материала, пробуждении интереса учащихся к науке, углублении их мышления и формировании их убеждений, руководстве самостоятельной работой учащихся, проверке и оценке их знаний, умений и навыков. У учителя, который предан своей работе, есть настоящая страсть.

Важно развивать у учащихся мотивацию к обучению в начальной школе. Потому что мотивация побуждает учащихся к участию в учебном процессе, к активному участию в уроках, к получению знаний. Педагогическая инновация – это средство обогащения и развития теории и практики образования за счет внесения ранее неизвестных изменений в педагогический процесс.

Вывод:

В заключение следует отметить, что современные педагогические технологии повышают эффективность учебного процесса, формируют процесс самостоятельного мышления учащихся, повышают у учащихся энтузиазм и интерес к знаниям, укрепляют усвоение знаний, навыков и умений использовать их на практике.

Во вновь образованной начальной школе большое значение имеют умения ребенка. Внедрение педагогических инноваций в образовательный процесс, использование педагогических технологий в обучении, использование различных

инновационных методов и приемов, постоянный поиск повышения эффективности образования.

Использованная литература:

1. Авлиокулов Н.Х., Мусаева Н. Педагогические технологии. - Т., 2008.
2. Авлиекулов Н.Х. Современные технологии обучения. – Т., 2001.
3. Азизходжаев Н.Н. Современные педагогические технологии. – Т., 2002.
4. Конституция Республики Узбекистан 2017 г., Т; Духовность.